

ОӘЖ 631.115.2

ЖЕР ЖӘНЕ МҮЛІК САЛЫҚТАРЫНЫҢ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТКЕ ӘСЕРІ

**ЖАҢБЫР НҮРСАЯ АЛИАКБАРҚЫЗЫ
ӘЛДЕШ ӘСЕЛ ЕСЕНҒАЛИҚЫЗЫ
БЕКЖАНОВА АЯУЖАН ТАЛҒАТҚЫЗЫ
СЕРІК ҚАЙСАР СЕМСЕРХАНҰЛЫ
КЕНЖЕ ЕЛАМАН ҚУАТБЕКҰЛЫ**

С.Сейфуллин атындағы Қазақ Агротехникалық зерттеу университеті, «Жер ресурстарын басқару және сәулет» институтының 4 курс студенттері

Ғылыми жетекшісі: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ**

***Аңдатпа:** Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы жер және мүлік салығының қазіргі жағдайы, салық салуда кездесетін негізгі проблемалар мен оларды шешу жолдары қарастырылады. Атап айтқанда, кадастрлық және нарықтық бағаның сәйкессіздігі, мүліктің тіркелмеуі, салық заңнамасындағы түсініксіздік, ауылдық жерлердегі салық төлемінің төмендігі сынды өзекті мәселелер талданады. Автор шешім ретінде цифрландыру, әділ бағалау жүйесін енгізу, салықтық жеңілдіктер мен ақпараттық-түсіндіру шараларын ұсынады. Мақалада көрсетілген ұсыныстар салық жүйесінің тиімділігін арттыруға және бюджет түсімдерін ұлғайтуға бағытталған.*

***Түйін сөздер:** Жер салығы, мүлік салығы, кадастр, салық заңнамасы, нарықтық баға, жергілікті бюджет, цифрландыру, салық реформасы, көлеңкелі экономика, салық саясаты.*

1. Жер және мүлік салығына қатысты негізгі проблемалар

Кіріспе

Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына 2006 жылға арналған жолдауында: “Салық және кеден саясатын реформалау күллі экономикалық жаңару саясатының маңызды құралы болуы керек.

Экономикамыздың жаңа салаларын әртараптандыру мен дамытуды ынталандыру, бұл салаларға шетел капиталы мен соны ілімді тарту мақсатында икемді салық және бюджет саясатын пайдалану маңызды. Өндірісті дамыту мен кеңейту мақсатында қосымша құн салығының мөлшерлемесін төмендету қажет деп санаймын.

Ірі салық төлеушілерден түскен салық түсімдерін жинауды тексеру үшін Қаржы министрлігінің Салық комитетінде арнаулы бөлім құруды ойластыру керек. Ол бөлім тексеру ісіне мүдделер қайшылығынан ада халықаралық аудиторлық фирмаларды тартуға тиіс.

Қатаң бюджет және салық тәртібі сақталуға тиіс”.

Салықтар- мемлекет біржақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір мөлшерде жүргізетін, қайтарымсыз және өтеусіз сипатта болатын бюджетке төленетін міндетті ақшалай төлемдер. Салықтар-мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде және мерзімде түсетін міндетті төлемдер болып табылады.

Жер салығын енгізудегі ең бастысы жерді және басқада ресурстарды ұтымды пайдалана отырып, ауыл шаруашылық өндірісінің тиімділігін арттыру және шығынға қарсы механизмді құру. Сонымен қатар ол жерде әртүрлі шаруашылықты жүргізуге мүмкіндік беруі қажет. Рентаны төлеу бұл жер үлесін пайдалануға төлем емес, ол жақсы учаскесі барлардың ерекше монополиясы мен артықшылықтарын пайдалануына төлем. Бұл барлық азаматтардың жерге деген құқықтарын теңестіру құралы болып табылады.

Жер салығын енгізу және өндіріп алу жөніндегі мәселелермен шетелдік, ресейлік және қазақстандық ғалым экономистер айналысқан. Қазақстандық авторларды атап өтсек: Ілиясов Қ. Қ., Аубакиров Я. А., Махмудов Ф. О., Алиев Р., Құлпыбаев С., Нұрғалиева Г. К., Мухитдинов М. Т., Ермекбаева Б. Ж.

Қазақстан Республикасында жер салығы 1992 жылы енгізілді. Жерге салынатын салықты енгізу мынандай мақсаттарды көздеген: экономикалық әдістермен жерді ұтымды пайдалану және жерге орналастыру, жердің құнарлығын арттыру, оны қорғау жөніндегі шараларды жүргізу үшін, сонымен бірге аумақтың әлеуметтік-мәдени дамуы үшін бюджет кірістерін қалыптастыру. Жер салығын төлеу барлық жер иелері үшін (бірқатар жағдайларды қоспағанда) міндетті болды.

Қазақстан тәуелсіздік алғанынан бері жаңа құқықтық-нормативтік заңнамалар қабылданып, жаңа өзгерістер өріс ала бастады. Оның ішінде жер мәселесі, оның экономикалық әдістермен жерді ұтымды пайдалану, жерге орналастыру, жердің құнарлығын арттыру, оны қорғау шараларын т. б. ары қарай зерттеуді талап етеді. Осы мәселелер тақырыптың өзектілігін көрсетеді

“Жер салығы және жер қатынастарын реттеудегі рөлін” ашу, теорияны практикамен ұштастыру. Салықтардың мәні мен мазмұнын, атқаратын негізгі қызметтері мен қағидаттарын кеңінен ашу, Алматы облысы мен Қаратал ауданын бойынша салық комитеттеріне соңғы жылдардағы түскен жер салығының түрленуіне талдау жасау мен оның жергілікті бюджеттегі атқаратын рөлін анықтау, теориялық білімді бекіту мен кеңейту болып табылды. Жалпы жер және жер ресурстары экономикада өзінің мазмұнына қарай маңызды қызмет атқарады. Жер әр мемлекеттің негізгі байлығы, соның ішінде еліміздің қазіргі жағдайында үлкен рөл атқарады. Міне осы сияқты мәселелерді қарастыру болып табылады.

1. Жер салығының мазмұны, салық салу объектілері

Жеке тұлғалар мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржыларының бір бөлігін жерге төлем ретінде мемлекеттің өзіне алуын жер салығы деп аталады.

XX ғ. басында Н. Сухановтың жүргізген теориялық зерттеулері өз мәнділігін әлі күнге дейін жоғалтқан жоқ. Ол ренталық салымдарды сипаттай отырып: “ренталық салым екіге бөлінеді: біріншіден, қандай салық түрінде жер рентасын алуға болады және екіншіден, қандай жолмен рентаны қоғамдық қажеттілікке бағыттау, яғни қалай оны бөлуге болады және тек жер салығын салу арқылы ғана белгілі бір топ жер иеленушілерінің монополиясымен және артықшылықтарын басқалардың мүдделері үшін жоюға болады”.

1992 жылы жер салығы енгізіліп, оның көздегені жерді рационалды қолдану, жердің құнарлығын арттыру үшін түрлі қажетті шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз ету болды. Нарықтық экономикаға көшуге байланысты Қазақстанда 1995 жылдан бастап жер реформасы іске асырыла бастады. Бұл реформаның негізгі мақсаты жер қатынастарын өзгерту, жаңа жер пайдаланушыларын және жер нарығын қалыптастыру. Жер реформасының нәтижесінде жер қоры қайта бөлініп, жерде әртүрлі шаруашылықтың түрлері қалыптасты. Бұрынғы колхоздар мен совхоздар акционерлік қоғамдар, шаруашылық серіктестіктері, шағын кәсіпорындар, шаруа қожалықтары ретінде қайта қалыптасты.

Жер салығының мақсаты - экономикалық әдістермен жерді ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету және жерді сақтау, құнарлығын арттыру, территориялардың әлеуметтік - мәдени дамуы үшін қажетті шараларды іске асыру арқылы бюджетке түсетін табыстарды құрау.

Жер салығы меншікті салықтарға жатады. Салықтың түпкі мақсаты меншікті тиімді пайдалануға ынталандару. Салықтардың мөлшері меншіктің көлеміне қарай белгіленеді: меншіктің көлемінің ірі болуы табыстың жоғары болуына кепілдік бермейді, егер салық жоқ болса, ірі меншік иелері көп артықшылықтарға ие болып, мүлікті дұрыс пайдалануға ұмтылыс еді. Меншік салықтары қоғам алдындағы салық жауапкершілігін бірдей көтеруге бағытталған нақты салықтарға жатады.

Қазіргі іске асырылып жатқан салық заңдарына сәйкес заңды және жеке тұлғалардың меншігі жыл сайын салық салуға жатады.

Жер салығын төлеушілер болып, Қазақстан Республикасының азаматтары, ұйымдар, серіктестіктер, мекемелер, сонымен бірге кәсіпорындар, халықаралық серіктестіктер және

ұйымдар, шетел заңды тұлғалары және азаматтары, жер учаскесін пайдаланатын резидент еместер.

Салық салу мақсатында барлық жерлер олардың нысаналы арналымы мен тиістілігіне қарай санаттарға бөлінеді. Жердің белгілі бір немесе өзге санаттарға жататындығы жер заңнамасымен белгіленетін болды.

Салық салу мақсатындағы барлық жерлер олардың арналған нысанасы мен тиесілілігіне қарай мынадай санаттарға және салық салу объектілеріне бөлінеді:

- ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге;
- елді мекендер жерлеріне;
- өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де шаруашылық емес мақсаттағы жерлерге;
- ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлеріне, сауықтыру, реакциялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлерге;
- орман қорының жерлеріне;
- су қорының жерлеріне;
- запастағы жерлерге жатқызылуына қарай қарастырылады.

Салық мөлшерлемелері жердің сапасына, тұрған орнына, сумен қамтамасыз етілуіне қарай сараланған және жер алаңының бір өлшеміне гектарға, шаршы метрге белгіленген. Базалық мөлшерлемелерге Үкімет жыл сайын белгілейтін болды. Бюджетке жер салығы жер учаскесінің орналасқан жері бойынша төленетіні заңмен бекітілді.

Жердің белгілі бір немесе өзге санатқа жататындығы Қазақстан Республикасының жер туралы заң актілерімен белгіленеді. Елді мекендер жерлері салық салу мақсаты үшін мынадай екі топқа бөлінген:

- тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы құрылыстар мен ғимараттар орналасқан жерлерді қоспағанда елді мекендер жерлері;
- тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы құрылыстар мен ғимараттар орналасқан жерлер.

Мыналар салық салу объектісі болып табылмайды: елді мекендердің ортақ пайдалануындағы жер учаскелері, алаңдар, көшелер, жолдар, өткелдер, жағалаулар, парктер, скверлер, су қоймалары, жағажайлар, зираттар және халықтың мұқтаждарын қанағаттандыруға арналған өзге де объектілер алып жатқан және соларға арналған жерлер елді мекендердің ортақ пайдалануындағы жерлерге жатады. Ортақ пайдаланудағы мемлекеттік автомобиль жолдары желісі алып жатқан жер учаскелері. Ортақ пайдаланудағы кәсіп берілген белдеудегі мемлекеттік автомобиль жолдары желісі алып жатқан жерлерге жер алаптары, көлік жүріп өтетін тарамдар, жол салымдары, жасанды құрылыстар, жол бойындағы резервтер мен өзге де жол қызметін көрсету жөніндегі құрылыстар, жол қызметінің қызметтік және тұрғын үй-жайлары, қардан қорғау екіпелері мен жасыл желектер орналасқан жерлер.

Негізінде жер салығының мөлшері жер пайдалану құқығын, өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығын куәландыратын құжаттар және жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті орган әр жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша берген жерлердің мемлекеттік сандық және сапалық есебінің деректері негізінде есептеледі.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын салық- ауыл шаруашылығының қажеттері үшін берілген немесе осы мақсаттарға арналған жер ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер деп танылады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер құрамына ауыл шаруашылығы алқаптары мен ауыл шаруашылығының жұмыс істеуіне қажетті ішкі шаруашылық жолдары, коммуникациялар, тұйық су айдындары, мелиорациялық жүйе, қора-жайлар мен ғимараттар орналасқан жерлер, сондай-ақ басқа да алқаптар (сор, құм, тақыр және ауыл шаруашылығы алқаптарының алабына қосылған басқа да алқаптар) жатқызылады. Ауыл шаруашылығы алқаптарына егістіктер, тыңайған жерлер, көп жылдық екіпелер егілген жер, шабындықтар мен жайлымдар жатады.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер:

- жеке меншікке - Қазақстан Республикасының азаматтарына өзіндік қосалқы шаруашылығын, бағбандықты, саяжай құрылысын дамыту үшін;

- жеке меншікке немесе жер пайдалануға - Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғаларына шаруа (фермер) қожалығын жүргізуге, тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісі, орман өсіру, ғылыми зерттеу, тәжірибе жүргізу және оқыту мақсатында, қосалқы ауыл шаруашылығын, бақша және мал шаруашылығын жүргізу үшін;

- шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға 10 жылға дейінгі мерзімге жалдау шарттарымен уақытша жер пайдалануға беріледі.

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы арналмаған жерді пайдаланушы заңды тұлғалар жер салығын ағымдағы жылдың 20ақпанынан, 20 мамырынан, 20 тамызынан және 20 қарашада тең үлеспен төлейді.

Азаматтар мен заңды тұлғаларға жер пайдалануға немесе меншікке берілетін ауыл шаруашылығы алқаптарының сапасын мемлекеттік бағалау мақсатында республикалық бюджет қаражаты есебінен топырақты зерттеу, топырақ-мелиорациялық, геоботаникалық зерттеулер мен топырақты бағалау материалдары деректерінің негізінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің паспорты жасалады. Жер учаскелері паспортының нысанын жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті орган бекітеді.

Жер учаскесінің паспортын жасау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру мен оны беруді жер ресурстарын басқару жөніндегі аумақтық органдар жүзеге асырады.

Ауыл шаруашылығы мақсатына арналған жерге салынатын жер салығының базалық ставкалары - азаматтардың жеке қосалқы шаруашылық жүргізуіне, бау-бақша және сая-жай құрылысына арнап берген жерлерін қоспағанда, 1 гектар есебімен белгіленіп, топырағының сапалығына қарай белгіленеді. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Салық кодексінің 329-шы бабына сәйкес Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге салынатын базалық салық ставкасы төмендегі кестеде көрсетілген.

Арнайы жер қоры. Жерді ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілердің арасында қайта бөлу мақсатымен ауыл шаруашылығы мақсатындағы жермен босалқы жер есебінен арнайы жер қоры құралады. Санитарлық нормалар мен талаптарға сай келетін ауыл шаруашылығы өнімін өндіруге мүмкіндік бермейтін жер учаскелері арнайы жер қорына енгізілмейді.

Шешу жолдары

1. Кадастрлық құнды жаңарту және нақтылау

- Жер мен мүліктің цифрлық бағалау жүйесін енгізу;

- Бағалауды нарықтық құнға жақындату;

- Әділ салық жүйесін қалыптастыру.

2. Мүлікті толық цифрландыру және тіркеу

- Халық пен кәсіпкерлердің мүліктерін автоматтандырылған кадастр жүйесінде тіркеуді міндеттеу;

- «Көлеңкелі мүлік» анықталған жағдайда салықтық ынталандыру немесе жеңілдікпен тіркеу шараларын қолдану.

3. Салықтық сауаттылықты арттыру

- Халық арасында ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу;

- Салық төлеу тәртібін жеңіл әрі түсінікті ету;

- Онлайн калькуляторлар, кеңес беру платформаларын дамыту.

4. Ауыл тұрғындарына жеңілдіктер беру

- Әлеуметтік осал топтарға салықтан босату немесе уақытша жеңілдіктер енгізу;

- Ауыл әкімдіктеріне мақсатты субсидиялар бөлу.

5. Әкімшілік ресурстарды күшейту

Мүлік салығы – жеке және заңды тұлғалардың меншігіндегі жылжымайтын мүлікке салынатын салық. Оған үйлер, ғимараттар, құрылыстар, өндірістік нысандар кіреді.

Бұл екі салықтың дұрыс әрі әділ жиналуы — елдің әлеуметтік тұрақтылығы мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының тұрақты жұмыс істеуінің кепілі.

Негізгі проблемалар

1. Кадастрлық құн мен нарықтық бағаның алшақтығы

Көп жағдайда жер мен мүлікке салынатын салық кадастрлық құнға негізделіп есептеледі. Алайда бұл баға нарықтық құннан бірнеше есе төмен немесе жоғары болуы мүмкін. Бұл:

- салықтың әділетсіз есептелуіне;
- бюджеттің толық толмауына;
- кейбір азаматтардың салықтан жалтаруына себеп болады.

2. Мүліктің толық тіркелмеуі және көлеңкелі экономика

Көптеген тұрғын үй, ғимараттар немес...

- Салық қызметкерлерінің санын арттыру;
- Цифрлық бақылау құралдарын енгізу (мысалы, дрондармен жер учаскелерін бақылау);
- Салық төлеуден жалтарғандарға тиімді шаралар қолдану.

Қорытынды

Қазақстанда жер және мүлік салығы – экономикалық және әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ететін маңызды салық түрлері. Бірақ қазіргі таңда бұл салада бірқатар жүйелі проблемалар бар. Оларды шешу үшін нақты қадамдар мен реформалар қажет: кадастр жүйесін жаңарту, цифрландыруды толық енгізу, заңнаманы жетілдіру, салық мәдениетін арттыру.

Әділ әрі тиімді салық жүйесі – халық сенімін арттырып қана қоймай, жергілікті өзін-өзі басқаруды және мемлекеттік бюджетті тұрақты қалыптастырудың кепілі болады.